

РОЛЬ АГРОТУРИЗМА В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКИХ СООБЩЕСТВ БЕЛАРУСИ

Блохин Виктор Николаевич

Кандидат социологических наук, доцент,

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20395242>

В современной науке сельские сообщества рассматриваются не только в качестве социально-экономической системы, для этих сообществ характерно наличие значительных социокультурных особенностей, которые определяют межличностное взаимодействие, в том числе в экономической сфере. Сельские жители отличаются консерватизмом, наличием жесткого социального контроля над поведением индивидов, преобладанием коллективизма и сохранением традиций. Обозначенные особенности не позволяют на равных конкурировать с городами по темпам развития и возможности восприятия экономических и социальных инноваций. В итоге сельчане оказываются в роли догоняющих, что обостряет проблему разрыва в уровне жизни. В постсоветских республиках рыночные преобразования привели к углублению экономического неравенства между жителями городов и деревень. В Беларуси продолжается физический распад сельской поселенческой сети. Задачей науки и системы управления является поиск путей преодоления бедности в сельских сообществах, что поможет сделать их более привлекательными для жизни.

Среди ученых дискуссионным остается вопрос формирования новой стратегии социально-экономического развития сельских сообществ. Многие эксперты поддерживают отказ от отраслевого подхода к сельскому развитию, который ориентирован исключительно на интересы аграрного сектора. По нашему мнению, необходим переход к территориальному развитию, которое предполагает диверсификацию социально-экономической сферы села как места проживания населения, представляющего широкие социальные слои. Создание рабочих мест в альтернативных аграрному сектору отраслях будет способствовать формированию в сельских сообществах широкого среднего класса, который традиционно обеспечивает стабильность социума как на региональном, так и на общегосударственном уровне (Блохин, 2019. С.249).

Одним из наиболее перспективных направлений, способствующих переходу сельских сообществ к устойчивому развитию, является агротуризм. Этот вид отдыха ориентирован на использование природных и культурных ресурсов сельской местности.

Всемирная туристическая организация отмечает динамичное развитие агротуризма, т.к. это направление объединяет в себе различные виды отдыха. В европейских странах агротуризм занимает вторую позицию после пляжного отдыха. На него приходится примерно 20–30% общего дохода отрасли. В то же время, агротуризм обеспечивает занятость сельского населения, уменьшает миграцию сельских жителей в города, а также является доступным по цене сервисом (Балыкин, 2026.).

В Беларуси агротуризм активно развивается и занимает одно из ведущих мест среди туристических направлений. На это повлияла продолжающаяся десятилетиями урбанизация. В начале 2026 г. количество городского населения Беларуси приблизилось к

79%. Современные туристы всё более ценят экологичность, аутентичность и близость к природе. Агротуризм в полной мере отвечает этим запросам, превращаясь в устойчивый тренд.

Агротуризм или сельский туризм – один из самых привлекательных вариантов отдыха в Беларуси. Живописные пейзажи, благоприятная экология и неповторимый деревенский колорит притягивают гостей в агроусадьбы республики. На 1 января 2025 г. количество агроусадьб в Беларуси составило 1441, их услугами в течение прошлого года воспользовались 472,5 тыс. человек. Беларусь дважды оказывалась на первой строчке рейтинга лучших стран для агротуризма по версии National Geographic.

Ежегодно в третье воскресенье мая проходит День открытых дверей в белорусских усадьбах. На протяжении года в разных уголках Беларуси – сельской местности и малых городах – проходят увлекательные фестивали и праздники, многие из которых приобрели международный формат. Среди наиболее популярных:

- фестиваль сельского туризма «Заборскі фэст» (Россонский район, Витебская область);
- международный праздник традиционной культуры «Браслаўскія зарніцы» (Браславский район, Витебская область);
- международный кулинарный фестиваль «Мотальскія прысмакі» (Ивановский район, Брестская область);
- фестиваль юмора «Спораўскія жарты» и конкурс косцов «Споровские сенокосы» (Березовский район, Брестская область);
- Всебелорусский фестиваль народного юмора «Автюки» (Калинковичский район, Гомельская область);
- республиканский праздник «Александрія собирает друзей» (Шкловский район, Могилевская область);
- международный музыкально-спортивный праздник «Большая бард-рыбалка» (Быховский район, Могилевская область);
- фестиваль народного творчества, промыслов и ремесел «Дрибинские торжки» (г.п. Дрибин, Могилевская область);
- фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» (агротуризм Лясковичи, Национальный парк «Припятский»);
- республиканский фестиваль фольклорного искусства «Берагіня» (городской поселок Октябрьский, Гомельская область);
- форум традиционных ремесел «Неглюбские рушники» (Ветковский район, Гомельская область);
- праздник народного творчества «Августовский канал приглашает друзей» и фестиваль народного творчества «Августовский канал в культуре трех народов» (Гродненский район);
- праздник «Анненский кирмаш» (Зельвенский район, Гродненская область);
- фестиваль народного творчества «Напеў зямлі маёй» (Марына Горка, Минская область);
- праздник народного творчества «Слуцкие пояса» (Минская область) (Агротуризм в Беларуси, 2026.).

(Агротуризм в Беларуси, 2026.).

В структуре агротуризма можно выделить ряд направлений.

1. Фермерский туризм. Фермерские хозяйства занимаются выращиванием скота, овощей и фруктов, дополнительно принимают туристов, демонстрируя эти сельскохозяйственные процессы. Туристы часто имеют возможность участвовать в работах, кормить животных и ухаживать за ними, а также дегустировать натуральные продукты.

2. Ремесленный туризм. Этот вид агротуризма дает возможность ознакомиться с традициями, прочувствовать самобытность и национальный колорит через атмосферу места и мастер-классы по народным промыслам: гончарному делу, ткачеству, резьбе по дереву, саломоплетению и т.д.

3. Культурно-этнографический туризм. Создание усадеб и целых этнических деревень (Дудutki, Буйничи и др.) дает возможность сохранить национальные традиции, ремёсла и культуру народа, передать это наследие новым поколениям. Этнографические комплексы пробуждают национальное самосознание народа и знакомят иностранцев с местной уникальной историей и культурой.

4. Экотуризм – предусматривает передвижение на экологически чистом транспорте, использование лошадей для перевозки туристов, привалы, сбор ягод и трав только в разрешённых зонах и обязательную сортировку отходов. Экотуризм направлен на устойчивое развитие, которое выбирают современные осознанные туристы, личности с высокой экологической культурой.

5. Гастрономический агротуризм. В этом виде агротуризма центральное место по праву занимает местная кухня и продукты. Пожалуй, самой интересной возможностью является участие в мастер-классах по приготовлению национальных блюд и дегустация белорусских сельских деликатесов (драники, фермерские сыры, мёд, настойки, колбаски, сало, соленья и т.д.).

6. Активный агротуризм. Данный вид отдыха предполагает прогулки верхом, велосипедные и пешие маршруты, катание на санях или повозках идеально подойдут тем, кто хочет насладиться природой и активным отдыхом. Например, конный двор, где организовано обучение верховой езде, катание на лошадях и уход за животными. Все более востребованным становится хайкинг на различные расстояния. В Беларуси в последние годы особой популярностью пользуются пешие маршруты по болотам, часть этих маршрутов предполагает перемещение на специальных приспособлениях – болотоступах, которые напоминают широкие лыжи. Такие приспособления помогают преодолеть топкую местность и оставляют у туристов много эмоций.

В настоящее время можно выбрать одно направление агротуризма или комбинировать несколько, органично интегрируя их в общую концепцию. Например, можно проводить экскурсию по виноградникам, а затем приобщить посетителей к сбору винограда и на винодельне предложить дегустации вина. На пасеке можно познакомиться с процессом производства мёда, изготовления свечей из воска, а после – продегустировать мёд и медовуху. Подобные туры становятся все более популярными среди белорусов и иностранных гостей республики.

Первый шаг к созданию успешного агротуристического проекта – чёткое понимание своей целевой аудитории. Чем точнее будут представлены потребности и интересы определенной аудитории, тем проще создать для неё комфортную и привлекательную среду. Это поможет:

- облагородить территорию и спланировать инфраструктуру;
- подобрать развлечения и активности;
- настроить маркетинг так, чтобы вас увидели именно те, кому вы действительно интересны.

Чтобы выделиться на фоне конкурентов, необходимо чётко сформулировать, чем вы будете отличаться. Это может быть:

- экоферма с мастер-классами по сыроварению или производству мёда;
- отдых в старинной усадьбе с историческим интерьером и дегустацией локальных продуктов;
- агроглэмпинг с удобствами отеля и видами на лес или водоём;
- сезонные гастротуры.

Ваше предложение должно быть чётким, запоминающимся и вызывать интерес у целевой аудитории. Также необходимо, чтобы оно отражало ценности вашего проекта (Как начать бизнес в сфере агротуризма: советы и рекомендации, 2025.).

Таким образом, агротуризм является одним из самых востребованных направлений туристической деятельности в Беларуси. Агротуристическими услугами республики активно пользуются как местные жители, относящиеся в основном к горожанам, так и иностранцы. Большое количество агроусадеб, региональных фестивалей и рост туристического потока свидетельствуют о значительном развитии агротуризма в Беларуси. Это направление является одной из самых перспективных возможностей развития малого бизнеса для сельчан, что позволит сформировать более широкий средний класс в белорусской деревне. Поддержка агротуризма согласуется с целями социально-экономического развития Беларуси и является важным условием для перехода сельских сообществ к устойчивому развитию.

Литература

1. Агротуризм в Беларуси URL: <https://www.belarus.by/ru/travel/agritourism-in-belarus>
2. Балыкин С.В. Развитие агроэкотуризма в Республике Беларусь URL: <https://elib.baa.by/jspui/bitstream/123456789/2935/1/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2017-20.pdf>
3. Блохин В.Н. Возможности интенсификации социально-экономического развития сельских сообществ // Вестник НГУЭУ. 2019. № 1. С. 247–261.
4. Как начать бизнес в сфере агротуризма: советы и рекомендации URL: <https://www.belveb.by/blog/business-1068-s/kak-nachat-biznes-v-sfere-agroturizma-sovety-i-rekomendatsii-81409-p/>.